

माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांचा शालेय स्पर्धेमध्ये सहभागाचा चिकित्सक
अभ्यास - संशोधन आराखडा

गिरी शाम गजानन

संशोधक

अभ्यास केंद्र - मातोश्री आसराबाई दराडे

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

प्रा. ज्योती मोरे

मार्गदर्शक

अभ्यास केंद्र - मातोश्री आसराबाई दराडे

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

1. संशोधनाची पार्श्वभूमी -

शालेय शिक्षण हे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचे मूलभूत साधन मानले जाते. केवळ शैक्षणिक यश नव्हे तर मानसिक सामाजिक शारीरिक आणि सांस्कृतिक विकासासाठी ही शाळेतील विविध सहशालेय व उपक्रमात्मक स्पर्धा अत्यंत महत्त्वाच्या असतात . त्यात वकृत्व स्पर्धा निबंध स्पर्धा चित्रकला स्पर्धा क्रीडा स्पर्धा विज्ञान प्रदर्शन प्रश्नमंजुषा अशा विविध स्पर्धा द्वारे विद्यार्थ्यांच्या सृजनशीलतेला व आत्मविश्वासाला चालना मिळते. परंतु आजच्या काळात अनेक माध्यमिक शाळांमध्ये असे दिसून येते की काही विद्यार्थ्यांचा शालेय स्पर्धा मधील सहभाग कमी होत आहे. या घटनेमागे अनेक कारणे असू शकतात. जसे की आत्मविश्वासाचा अभाव, पालकांचा दबाव , वेळेचा अभाव, शिक्षकांचे अपुरे मार्गदर्शन, संसाधनांची कमतरता. स्पर्धेविषयी उदासीनता इत्यादी. विद्यार्थ्यांनी शालेय स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतल्यास त्यांच्यात नेतृत्व गुण, सहकार्यात्मक भावना, सर्जनशीलता, जबाबदारीची जाणीव आणि सामाजिक संवाद कौशल्य विकसित होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा सहभाग कमी होणे ही केवळ वैयक्तिक बाब नसून शालेय शिक्षणाचे गुणवत्तेशी निगडित समस्या ठरते. ज्यायोगे त्यांच्या सहभागावर परिणाम करणारे घटक ओळखता येतील आणि सहभाग वाढवण्यासाठी परिणामकारक उपाययोजना निश्चित करता येतील. शालेय शिक्षणाकडे पाठ्यपुस्तक काम पुरता मर्यादित नसून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया आहे. शाळे विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक शारीरिक सामाजिक आणि भावनिक विकासासाठी विविध उपक्रमाच्या आयोजन करते . त्यापैकी शालेय स्पर्धा विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा घटक मानला जातो. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचा शालेय

स्पर्धा मधील सहभागाचा चिकित्सक

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeirj.com>

2 समस्या विधान

गणेशनगर तालुका राहता येथील माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांचा शालेय स्पर्धेमध्ये सहभागाचा चिकित्सक अभ्यास

3 समस्येचे स्पष्टीकरण

शाळेमध्ये विविध प्रकारच्या स्पर्धा आयोजित केल्या जातात. वकृत्व स्पर्धा निबंध स्पर्धा प्रश्नमंजुषा क्रीडा स्पर्धा इत्यादी. परंतु असे आढळते की अनेक विद्यार्थी या स्पर्धेमध्ये सहभागी होत नाहीत. अनेक माध्यमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचा या स्पर्धेतील सहभाग मर्यादित आढळतो. काही निवडक विद्यार्थी वारंवार सहभाग घेतात तर बरेच विद्यार्थी या संधी पासून दूर राहतात. त्यांची भीती आत्मविश्वासाचा अभाव अपयशाची भीती वेळेअभावी तयार न करणे किंवा पालकांच्या कमी प्रोत्साहन यामुळे सहभाग कमी होतो. या समस्येचा सखोल अभ्यास करून उपाययोजना कोणत्या व त्याचे परिणाम कारकता तपासणी हा या संशोधनाचा उद्देश आहे

क) पारिभाषिक शब्दांच्या व्याख्या

1) माध्यमिक शाळा

माध्यमिक शाळा म्हणजे इयत्ता आठवी ते दहावी या वर्गाचा समावेश असलेली शैक्षणिक संस्था

2) विद्यार्थी

इयत्ता आठवी ते दहावी मधील मुले व मुली.

3) शालेय स्पर्धा

शाळेमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या विविध शैक्षणिक , सांस्कृतिक व क्रीडा स्वरूपाच्या स्पर्धा जसे की वकृत्व स्पर्धा , निबंध , चित्रकला , विज्ञान प्रदर्शन , प्रश्नमंजुषा , खेळ , गायन , नृत्य , इत्यादी स्पर्धांचा यात समावेश होतो.

4) सहभाग

शाळेने आयोजित केलेल्या स्पर्धेत विद्यार्थ्यांचा सहभाग.

5) चिकित्सक अभ्यास

समस्येचे सखोल विश्लेषण करणे.

ख) समस्येची व्याप्ती मर्यादा

1. **भौगोलिक व्याप्ती** - राहता तालुक्यातील गणेश नगर केंद्रातील शाळा.
2. **घटक मर्यादा**- फक्त आठवी ते दहावीतील 30 विद्यार्थी यांची निवड.
3. **कालावधी**- 2025 - 2026 पुरता मर्यादित.

ग) संशोधनाची गृहीतके

- 1) शालेय स्पर्धेमधील सहभाग विविध सामाजिक शैक्षणिक आणि मानसिक घटकावर अवलंबून असेल
- 2) विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन व मार्गदर्शन दिल्यास सहभाग वाढेल.
- 3) सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी दिली जाईल.
- 4) स्पर्धा विद्यार्थ्यांच्या भाषिक बौद्धिक व सामाजिक विकासासाठी उपयुक्त ठरेल.

घ) संशोधनाची गरज व महत्त्व**संशोधनाची गरज**

विद्यार्थ्यांची खेळामुळे त्यांच्या आरोग्य चांगले राहते. त्याचप्रमाणे त्यांना सहनशक्ती ची ताकद वाढते. आणि नियमित खेळाच्या सहभागामुळे व्यायामाची सवय लागू शकते. तसेच काही मुलांना संधी जर दिली तर त्यांच्यात असणारे सुप्त गुण कला, खेळ, नेतृत्व वकृत्व यासारखे गुण स्पर्धेमुळे पुढे येतात. तसेच त्यांचे शारीरिक, बौद्धिक सामाजिक आणि भावनिक विकास होतो. व्यक्तिमत्त्वात सर्वांगीण वाढ होते. तसेच त्यांचे कौशल्य वाढते. शाळेतील वातावरण उत्साही होते. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या स्वतःचे क्षमता ओळखता येते. यश अपयश पचवण्याची ताकद त्यांच्यात निर्माण होते.

संशोधनाचे महत्त्व

स्पर्धेमध्ये विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतल्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो . स्वतःच्या क्षमतेची त्यांना जाणीव होते. त्यांच्या लपलेला क्षमता त्यांना समजतात. खेळाडू वृत्ती, मानसिक विकास, शारीरिक विकास होतो. त्याचप्रमाणे पालकांना मुलांच्या क्षमता आवड वैयक्तिक विकासाबाबत समाधान मिळते. तसेच शाळा व पालक यांचे संबंध चांगले होतात. मुलांच्या प्रगतीमुळे पालकांचा आत्मसन्मान वाढतो. स्पर्धेमुळे शिक्षकांना विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासा बाहेरील गुणाची ओळख होते. तसेच त्यांना प्रेरणा व मार्गदर्शन देता येते. शाळेच्या नाव मोठे होते. विद्यार्थ्यांची शिक्षकांची सकारात्मक नाते निर्माण होते. विद्यार्थ्यांना शालेय गोडी निर्माण होते. स्पर्धेची आवड निर्माण होते. विद्यार्थी सर्व गुण संपन्न बनतो

भविष्यात येणाऱ्या यश अपयश अडचणीवर याद्वारे तो सहजपणे मात करू शकतो.

4) संशोधनाचे उद्दिष्ट

- 1) माध्यमिक शालेय स्तरावरील विविध शालेय स्पर्धांचा अभ्यास करणे.
- 2) शालेय स्पर्धेत विद्यार्थ्यांची सद्यस्थिती शोधणे.
- 3) विद्यार्थ्यांचा शालेय स्पर्धेमध्ये सहभाग वाढवण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे.

5) संकल्पनात्मक विश्लेषण

1. विद्यार्थी सहभाग	2. शालेय स्पर्धा	3. स्पर्धेत सहभागी न होण्याची कारणे	4. उपाय योजना डायग्राम तयार करणे
---------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------------------

6. संशोधन प्रश्न

1. माध्यमिक शालेय स्तरावरील विविध शालेय स्पर्धेतील विद्यार्थ्यांचा अभ्यास करणे?
2. शालेय स्पर्धेत विद्यार्थ्यांना स्पर्धेमध्ये सहभागी होताना कोणत्या अडचणी येतात?
3. विद्यार्थ्यांचा स्पर्धेमधील सहभाग वाढवण्यासाठी कोणते उपाय प्रभावी ठरू शकतात?

7. संशोधनाची कार्यपद्धती

संशोधन पद्धती -सर्वेक्षण पद्धत.

क) संशोधक जनसंख्या आणि नमुना निवड

- 1) जनसंख्या गणेश नगर केंद्रातील राजमाता जिजाऊ शाळेतील ३० विद्यार्थी
- 2.) नमुना निवड इयत्ता आठवी ते दहावीतील ३० विद्यार्थी.

ख) माहिती संकलनाची साधने संशोधन व प्रश्नावली

प्रश्नावली शिक्षक व विद्यार्थी यांच्या साठी

विद्यार्थ्यांसाठी १५ ते २० प्रश्न.

शिक्षकांसाठी १५ ते २० प्रश्न

ग) प्रत्यक्ष कारवाईची रूपरेषा

- 1) संशोधकाने प्रथमतः समस्यांची निवड केली व त्यातून मार्गदर्शकाच्या सहाय्याने एका समस्येची अंतिम निवड केली.
- 2) डॉ. कृष्णा पाटील यांचे ऑनलाईन व्याख्यान तसेच प्राध्यापक.डॉ.दादासाहेब मोरे सर यांचे ऑनलाईन व ऑफलाईन व्याख्यान व व्यक्तिगत मार्गदर्शन.
- 3) तसेच प्राध्यापिका डॉ. ज्योती मोरे मॅडम यांच्या प्रत्यक्ष मार्गदर्शनातून संशोधन कसे करायचे याची माहिती मिळाली त्यानुसार संशोधन सुरू केले.
- 4) संबंधित साहित्याचा आढावा समस्येचे निश्चिती करण्यात आली.
- 5) उद्दिष्टे गृहीतके परिकल्पना निश्चित करणे.
- 6) संशोधन पद्धती आणि साधनांची निवड .
- 7) संख्याशास्त्रीय विश्लेषण साधनांची निवड.
- 8) संशोधन साधनांची निर्मिती संशोधन साधनांच्या साहाय्याने माहितीचे संकलन माहितीचे विश्लेषण.
- 9) निष्कर्ष अर्थनिर्वाचन व शिफारशी सुचविणे.

8. माहिती विश्लेषणासाठी साधने .

प्राप्त माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी मध्यमान आणि प्रमाण या विचलन या दोन संख्याशास्त्रीय साधनांचा वापर करण्यात येईल तसेच सहसंबंध व परीक्षा का चा वापर करण्यात येईल.

1. प्रश्नावली
2. निरीक्षण

9. संशोधन अहवालाचे प्रकरण योजना

अं.न.	प्रकरणाचे नाव
1	संशोधन विषयाची तोंड ओळख
2	साहित्य व संशोधनाचा आढावा
3	संशोधन कार्यवाही
4	माहितीचे विश्लेषण व अर्थनिर्वचन
5	सारांश निष्कर्ष व शिफारशी संदर्भसूची व परिशिष्ट, विद्यार्थी यादी, विद्यार्थी प्रश्नावली शिक्षकांसाठी प्रश्नावली

10. आर्थिक अंदाजपत्रक व वेळापत्रक

अ. नं.	तपशील	कालावादी	खर्च
1	संशोधन आराखडा तयार करणे	एक महिना ऑक्टो.2025	500
2	संबंधित संशोधनाचा आढावा	एक महिना नोव्हें.2025	500
3.	प्रश्नावली निर्मिती	एक महिना डिसे. 2025	1500
4	प्रश्नावली भरून घेणे	एक महिना .जाने. 2026	500
5	प्रश्नावली विश्लेषण	एक महिना. फेब्रु. 2026	1000
6	अहवाल बांधणी व टायपिंग	एक महिना. मार्च. 2026	500
	एकूण कालावधी	सहा महिने	4500

GOEIJR